

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E O PROCESSO DE ENFERMAGEM: UMA INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA

Yohana Diniz Baima¹
Rayssa Assis Sousa²
Francisca Andrea Marques Albuquerque³

RESUMO: O avanço das tecnologias da informação na saúde tem transformado a forma como registros e práticas assistenciais são desenvolvidos. O conhecimento sobre o uso do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é essencial para o enfermeiro, pois possibilita a aplicação do Processo de Enfermagem de forma sistematizada, segura e eficiente, promovendo a qualidade da assistência. Entretanto, a incorporação dessa ferramenta ainda enfrenta desafios relacionados à padronização e à capacitação dos profissionais. O objetivo do presente estudo foi analisar a integração do PEP com o Processo de Enfermagem, destacando sua relevância para a qualidade do cuidado e para a tomada de decisão clínica. Trata-se de uma revisão integrativa, baseada em artigos das bases LILACS, BDNF e MEDLINE, com os descritores “Registros Eletrônicos de Saúde” e “Processo de Enfermagem”, resultando em 23 estudos, dos quais 4 foram selecionados. Os resultados evidenciam que o PEP favorece a organização das etapas do Processo de Enfermagem, aprimora a comunicação na equipe multiprofissional e reduz falhas nos registros. Conclui-se que a integração tecnológica entre PEP e Processo de Enfermagem potencializa a qualidade assistencial, fortalece a prática baseada em evidências e contribui para uma atuação mais autônoma e científica do enfermeiro.

Palavras-chave: Enfermagem. Prontuário Eletrônico. Processo de Enfermagem.

¹Discente do Curso de Enfermagem no Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: dinizyohana08@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: rayssaassis3101@gmail.com

³Docente do curso de Enfermagem, Mestre em Ensino na Saúde (UECE), especialista em Saúde da Família (UFC) e Enfermagem do Trabalho (UECE). E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é considerada um método científico que direciona as práticas de enfermagem, com a finalidade de assegurar a melhor conduta e estimular a qualidade da gestão da assistência (Faruch *et al.*, 2021). Para tanto, o Processo de Enfermagem (PE) é um instrumento metodológico que serve para o enfermeiro descrever e ofertar os cuidados necessários ao paciente no contexto da SAE (Amaral *et al.*, 2021).

Além disso, considera-se o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) um documento de registro eletrônico que é um dos elementos das últimas décadas, compondo um processo de transformação e inovação tecnológica no campo da saúde, que exerce um papel fundamental no apoio à prevenção, promoção e monitoramento da saúde (Barros *et al.*, 2020).

Em vista disso, o Processo de Enfermagem (PE) e o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) formam uma integração científica e metodológica avançada, que contribui para a qualidade da assistência. A Resolução nº 736/24 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) dispõe que o PE e a SAE devem ser implementados de modo deliberado e sistematizado em todos os serviços públicos ou privados nos quais ocorra a assistência de enfermagem. Ademais, o objetivo desse trabalho é esclarecer que a sistematização e documentação do PE no PEP contribuem para a efetiva assistência da enfermagem na atenção à saúde (Santos *et al.*, 2021).

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) "Registros Eletrônicos de Saúde", com as palavras-chave: Registros Eletrônicos de Saúde AND Processo de Enfermagem. Aplicaram-se filtros de busca nas bases LILACS, BDNF e MEDLINE, limitando-se aos estudos publicados em língua portuguesa no período dos últimos cinco anos 2020 a 2025. Após a aplicação dos critérios estabelecidos, obteve-se um total de 23 resultados, foram excluídos artigos duplicados e aqueles que não apresentavam a proposta central do tema, sendo selecionados 4 artigos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o avanço da tecnologia da informação no setor de saúde, diversas formas de registros eletrônicos de saúde têm sido discutidas, desenvolvidas e implementadas. Desse modo, instituições hospitalares têm se utilizado de sistemas informatizados de gestão de dados, nos quais está inserido o prontuário eletrônico do paciente, onde são registradas as informações do processo de enfermagem. Entretanto, a forma ou sequência como os dados são inseridos pode influenciar a quantidade e a qualidade das informações registradas; por isso, é necessário seguir a sistematização sugerida (Azevedo *et al.*, 2021).

Nesse sentido, o Processo de Enfermagem (PE) organiza-se em etapas cíclicas, específicas e inter-relacionadas, a saber: avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e evolução de enfermagem, sendo de competência privativa do enfermeiro. Cada uma dessas etapas é de suma importância para compreender as respostas do indivíduo, da família ou da coletividade em um dado momento do processo saúde-doença

(Matos *et al.*, 2021).

Além disso, no contexto de segurança do paciente, o PE torna-se um instrumento capaz de respaldar o enfermeiro legalmente, uma vez que permite comprovar que o plano de cuidado de enfermagem foi devidamente realizado (Alves *et al.*, 2021).

Cabe destacar ainda que a Resolução do COFEN nº 429 determina como responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário as informações relativas ao processo de cuidar e às etapas de trabalho, garantindo assim o prosseguimento e a qualidade da assistência (Santos *et al.*, 2021).

Portanto, não há dúvidas de que o registro estruturado de acordo com o PE, interligado à plataforma do PEP, apresenta inúmeros benefícios quando comparado ao registro manual em formulários impressos. No entanto, é necessário que os profissionais que o utilizam tenham adequada capacitação sobre a estrutura de entrada de dados. Além disso, é fundamental que as instituições de saúde ofereçam capacitações e ações de educação continuada em serviço, bem como estimulem os profissionais à atualização e ao aprofundamento do conhecimento na área, a fim de gerar o registro mais completo de uma assistência de qualidade (Caldas *et al.*, 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao avaliar a implementação do Processo de Enfermagem, conclui-se que os profissionais de enfermagem procuram acompanhar os avanços técnico-científicos em busca de qualificar o atendimento prestado aos pacientes, pois o PE é a base necessária para a estruturação da assistência de qualidade prestada.

A utilização do prontuário eletrônico pela equipe de enfermagem é vista como um sistema de fácil lembrança, manipulação e acesso. Visto que apenas uma pequena parcela dos profissionais relatou ter dificuldade na compreensão ou no manuseio do PEP, a maior dificuldade relatada refere-se a problemas relacionados à internet.

Porém, essas integrações tecnológicas ainda não recebem o destaque necessário para garantir a máxima satisfação, segurança do paciente e do profissional. Assim, evidencia-se a necessidade de estratégias contínuas de educação e apoio ao registro eletrônico das diferentes etapas do PE na rotina dos profissionais, bem como o mapeamento de possíveis melhorias no sistema, para que essas inovações sejam efetivas na qualificação da enfermagem e na inserção cada vez maior de metodização e embasamento científico no contexto histórico da enfermagem.

REFERÊNCIAS

AMARAL, C. S.; AZEVEDO, S. de; CALDAS, W. L. de; SOUZA, E. N. de. Avaliação do registro eletrônico de diagnósticos e intervenções de enfermagem em sistema informatizado. Revista de Enfermagem UFSM, Santa Maria, v. 11, e68, 2021.

BARROS, M. M. O.; DAMASCENO, C. K. C. S.; COELHO, M. C. V. S.; MAGALHÃES, J. M. Utilização do prontuário eletrônico do paciente pela equipe de enfermagem. Revista de Enfermagem UFPE On Line, Recife, v. 14, p. e241496, 2020. DOI: 10.5205/1981-8963.2020.241496.

FARUCH, S. B.; ALVES, D. C. I.; SANTOS, A.; MATOS, F. G. de O. A.; LAHM, J. V. Avaliação da implementação do Processo de Enfermagem em um hospital universitário. Enfermagem em Foco, Brasília (DF), v. 12, n. 5, p. 964 969, 2021. DOI: 10.21675/2357-707X.2021.v12. N5.4542.-

LOURENÇONE, E. M. S.; MEDEIROS, J. G. T.; PAZ, A. A.; CAREGNATO, R. C. Sistematização da Assistência de Enfermagem: produção científica de uma década da Revista Enfermagem em FOCO. 10.21675/2357-707X.2022.v13. E-202210. Enfermagem em Foco, Brasília (DF), v. 13, e 202210, 2022. DOI: